

**ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА**

**THE PROBLEM OF EMOTIONAL BURN OUT OF TEACHERS WORKING
WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS**

ШАМИЕВА НИНА СЕРГЕЕВНА,

*Магистрант,
Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмиллы.*

ФАРХУТДИНОВА ЛУИЗА ВАЛЕЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
Башкирский государственный
педагогический университет им.М.Акмиллы.*

SHAMIEVA NINA SERGEEVNA,

*Master's student,
Bashkir State M.Akmulla Pedagogical University.*

FARKHUTDINOVA LUIZA VALEEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bashkir State M.Akmulla Pedagogical University.*

В статье рассматривается проблема диагностики и профилактики эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра. С использованием методики для диагностики педагогов уровня эмоционального редукция выгорания» (В.В. Бойко), шкалы шкале психологического благополучия (К.Рифф), клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич), изучены проявления психологического неблагополучия у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, в сравнении с педагогами, работающими с нормотипичными детьми. Выявлены проявления синдрома эмоционального выгорания в различных стадиях, низкий уровень психологического благополучия, проявления невротических расстройств. Для коррекции выявленных нарушений и профилактики эмоционального выгорания разработаны рекомендации, которые включают алгоритм психологической диагностики, мероприятия по психолого-педагогической коррекции и рекомендации по психокоррекционному и психотерапевтическому воздействию.

The article deals with the problem of diagnostics and prevention of emotional burnout of teachers working with children with autism spectrum disorders. Using the methodology for diagnosing teachers of the level of emotional reduction of burnout " (V.V. Boyko), the scale of the scale of psychological well-being (K. Riff), a clinical questionnaire for identifying and assessing neurotic states (K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich), the manifestations of psychological distress among teachers working with children with autism spectrum disorders were studied in comparison with teachers working with normo-typical children. The manifestations of the syndrome of emotional burnout in various stages, a low level of psychological well-being, and manifestations of neurotic disorders were revealed. For the correction of the revealed violations and the prevention of emotional burnout, recommendations have been developed that include an algorithm for psychologi-

cal diagnostics, measures for psychological and pedagogical correction and recommendations for psychocorrectional and psychotherapeutic effects.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание педагогов, дети с расстройствами аутистического спектра, шкала уровень психологического благополучия, проявления невротических расстройств, коррекция, профилактика.

Key words: *emotional burnout of teachers, children with autism spectrum disorders, the scale of the level of psychological well-being, manifestations of neurotic disorders, correction, prevention.*

В последнее время в обществе бурно происходят образовательные реформы, которые должны нести в себе не только большой развивающий и обучающий потенциал, но и сохранять здоровье всех участников образовательного процесса. Это возможно, если педагог профессионально компетентен, физически и психологически здоров, а также устойчив к развитию негативных профессионально-обусловленных состояний. На сегодняшний день последняя задача остается трудновыполнимой [2].

В связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью профессионального труда учителя, увеличивается риск развития синдрома «эмоционального выгорания», при этом недостаточно обращается внимания на действующие эффективные психолого-педагогические и медицинские технологии, которые направлены на сохранение здоровья педагога, снижающие риск формирования синдрома «эмоционального выгорания» и появления кризиса профессии в целом [1]. Эта проблема касается и педагогов, работающих со здоровыми, нормотипичными детьми, но, в большей степени, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях специального и инклюзивного образования [5].

В мире ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), увеличивается и потребность в специалистах, участвующих в психолого-медико-педагогическом сопровождении таких детей [3]. Особенности этой профессиональной среды требуют высокой ответственности, постоянного самоконтроля, самообладания, терпимости, стрессоустойчивости, поскольку специальное и инклюзивное обучение, предназначенные для обучающихся с широким спектром физических, эмоциональных и когнитивных нарушений, обуславливая существенную неоднородность потребностей, целей и результатов обучения, предъявляет к педагогам более высокие требования.

Среди факторов, влияющих на результаты обучения, выделяются навыки и способности учителей при взаимодействии с учащимися. Вместе с тем, эффективность обучения зависит от множества переменных, которые взаимно влияют друг на друга. Среди них - и педагогические знания учителя, и личные факторы, такие как эмоциональное состояние, вовлеченность и убеждения.

Одним из конкретных факторов, привлекающих внимание из-за его влияния на успеваемость учащихся, является вера педагога в свои собственные навыки или в самооффективность [8]. Основанные на социальной когнитивной теории А.Бандуры убеждения учителей рассматриваются как непосредственные предикторы поведения; они влияют на факторы окружающей среды и поведенческие факторы. Убеждения учителей влияют на результаты обучения, поэтому учителя с высокой самооффективностью демонстрируют более рациональные методы управления классом и более успешно обеспечивают интеграцию учеников в образовательный и воспитательный процессы, так как они «верят, что трудных учеников можно обучить с помощью дополнительных усилий и соответствующих методов...» [4, с. 241].

Контингент детей с ограниченными возможностями здоровья обширен – это дети с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальными нарушениями, патологией опорно-двигательного аппарата. Среди них есть очень тяжелые дети, занятия с которыми, возможно, не принесут значительного обучающего эффекта в плане усвоения знаний, но, все-таки, с этими детьми возможно установление контакта, эмоциональной связи, достижение некоторого прогресса в социализации, то есть, педагог может получить эмоциональный отклик, а также оценить эффективность своей работы и скорректировать способы общения с ребенком и подачи учебного материала.

Иное дело – дети с расстройствами аутистического спектра. Это, по мнению многих авторов – наиболее сложный контингент среди детей с ОВЗ. В группах обучающихся дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) описываются как одна из самых сложных групп. Это связано с тем, что это дети с неравномерностью формирования различных психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и интеллектуальными расстройствами, что в большинстве случаев приводит к значительной социальной дезадаптации. Самая большая сложность для педагогов – это затруднение эмоционального контакта, которое зачастую не позволяет педагогу получить обратную связь, оценить результат своего педагогического воздействия. Это приводит к эмоциональному напряжению педагогов, снижению веры в успех занятий и в самоэффективность, что отражается на самочувствии и эмоциональном настрое, и, в конечном счете, может привести к эмоциональному выгоранию и соматическим (психосоматическим) заболеваниям, нарушению межличностных контактов [7].

Целью нашего исследования было изучение особенностей проявления синдрома эмоционального выгорания у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, обоснование подходов к созданию программ коррекции эмоционального состояния педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, и разработка рекомендаций по их реализации.

Экспериментальной базой исследования явился «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». В исследовании принимали участие 40 человек: 20 педагогов, работающих в реабилитационном центре с детьми с расстройствами аутистического спектра и 20 педагогов, работающих в общеобразовательной школе с нормотипичными детьми. Использованы «Методика диагностики педагогов уровня эмоционального редуцирования выгорания» В.В. Бойко [1], Шкала шкале психологического благополучия (К.Рифф в адаптации Т.Д. постепенно Шевеленковой, Т.П. Фесенко), клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). Статистическая обработка проведена с помощью критерия углового преобразования Фишера.

По результатам исследования, у 18 (90%) педагогов, работающих с детьми с РАС, выявлены проявления синдрома эмоционального выгорания, причем у 12 из них фаза «напряжение» находится в стадии формирования, у шести - в стадии сложившейся фазы; фаза «резистенция» у восьми педагогов - сложившаяся, у шести – в стадии формирования; фаза «истощение» у четверых педагогов, работающих с детьми с РАС, находится в стадии сложившейся фазы, а у восьми - в стадии формирования, что отличается от показателей, полученных при исследовании педагогов, работающих с нормотипичными детьми, данные исследования которых позволили констатировать эмоциональное выгорание у 8 человек (40%) в сложившихся фазах напряжения (3 человека), резистенции (4 человека) и истощения (1 человек).

При оценке уровня психологического благополучия с помощью Шкалы психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко, выявлено, что у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, уровень психологического благополучия ниже, чем у педагогов, работающих с нормотипичными детьми

(фэмп = 2.45 при $p \leq 0,001$). Показатели общего уровня психологического благополучия у педагогов, работающих с детьми с РАС и с нормотипичными детьми представлены на рисунке 1. У 25% педагогов, работающих с детьми с РАС, отмечается низкий уровень психологического благополучия; у 65% - средний уровень, у 10% - высокий уровень психологического благополучия. Наиболее достоверно различаются показатели по шкалам «Положительные отношения», «Автономия», «Самопринятие», «Управление средой», «Цель в жизни».

Рис 1. Показатели общего уровня психологического благополучия у педагогов, работающих с детьми с РАС, и педагогов, работающих с нормотипичными детьми, в %.

Для выявления и оценки невротических состояний была использована шестая шкала клинического опросника К.К. Яхина и Д.М. Менделевича, как наиболее коррелирующая с показателями функционального состояния человека [6]. Получены данные, которые позволили выявить у 45% педагогов, работающих с детьми с РАС, состояние стабильной психической адаптации, а у 55% - болезненный характер выявляемых расстройств. Данные статистически достоверно отличаются от показателей в группе педагогов, работающих с нормотипичными детьми ($p \leq 0,01$), что позволило нам сделать вывод о том, что у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, уровень здоровья ниже, а болезненный характер выявляемых расстройств выше, чем у педагогов, работающих с нормотипичными детьми.

Полученные данные свидетельствовали о том, что уровень психологического благополучия у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра ниже, чем у педагогов, работающих с нормотипичными детьми; уровень напряженности и болезненный характер выявляемых невротических расстройств выше. Эти данные подтверждают наличие или высокую вероятность эмоционального выгорания, которое может сопровождаться невротическими расстройствами, психосоматической симптоматикой, причем с помощью Шкалы психологического благополучия К. Рифф (в адаптации Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко) возможно прояснение некоторых личностных и межличностных проблем, являющихся следствием профессионального эмоционального выгорания, что позволяет определить психокоррекционные задачи и психотерапевтические мишени.

В связи с полученными результатами, мы считаем целесообразным при проектировании программ коррекции эмоционального состояния педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, выделять три блока: 1) Диагностика наличия и уровня эмоционального выгорания, 2) Диагностика психологического состояния, 3) Коррекционное

психолого-педагогическое воздействие с учетом выявленных психологических проблем, при необходимости – психокоррекция или психотерапевтическое вмешательство.

Нами разработаны методические рекомендации по коррекции эмоционального состояния педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, целью которых является не только психолого-педагогическая коррекция, но и профилактика эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с РАС.

Исследуемая проблема, на наш взгляд, является очень важной на данном этапе в связи с увеличением количества детей с расстройствами аутистического спектра, активным вовлечением детей с РАС и их родителей в образовательный процесс на уровне как основного, так и дополнительного образования, и требует разработки эффективных методов предупреждения эмоционального выгорания и профилактики внутриличностных и межличностных конфликтов, повышения самооценки педагогов, работающих с такими детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб.: Питер. 1999. С. 99-105.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: Питер, 2005. С. 212.
3. Оказание услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: методические рекомендации / сост. В. С. Городицкая, И. А. Журавлева; ред. В. В. Семенова; автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2020. 42 с.
4. Bandura A. From the Editor. American Journal of Health Promotion.- 1997.- 12 (1): 8-10.- DOI: 10.4278 / 0890-1171-12.1.8
5. De Stasio S., Fiorilli K., Benevene P. et al. Burnout among teachers with special needs in kindergarten and primary school: an exploration of the role of personal resources and well-being at work // Psychology at school.- 2017.- vol. 54.- № 5.- P. 472–486. Doi: 10.1002 / pits.22013
6. Farkhutdinova L.V. Physiological and psychological aspects of students stress resistance // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. Volume 93. P. 966-976. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.11.100>
7. Jennett H.K., Harris S.L., Mesibov G.B. Adherence to philosophy, teacher effectiveness, and burnout among teachers of children with autism // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2003. Vol. 33, № 6. P. 583-593. DOI: 10.1023 / B: JADD.0000005996.19417.57
8. Skaalvik E.M., Skaalvik S. Teacher self-efficacy and teacher burnout: a study of relationships // Pedagogical and pedagogical education. 2010. Vol. 26, № 4. P. 1059–1069. DOI: 10.1016 / j.tate.2009.11.001

© Шамиева Н.С., Фархутдинова Л.В., 2021.